

MAKAKTABGACHA YOSHIDAGI BOLALARNI MANTIQIY FIKRLASHGA O‘RGATISH

D.R. Babayeva¹, Sultonova Sitora Zarif qizi²

¹Nizomiy nomidagi TDPU “Maktabgacha ta’lim” fakulteti “Maktabgacha ta’lim metodikasi”
kafedrasi professori, ²Magistr

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15067132>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha yoshidagi bolalarni mantiqiy fikrlash, tafakkurini rivojlantirish, aqliy faoliyatga o‘rgatish, tevarak-atrof haqida bilimlar berish, aqliy ko‘nikma va malakalarni tarkib toptirish, bilish qobiliyatlarini rivojlantirish mazmuni yoritilgan. Maktabgacha yoshdagi bolalarning aqliy tarbiyasini rivojlantirish ta’lim-tarbiya ishlarini amalga oshirish haqida muhim tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: mantiqiy fikrlash, aqliy tarbiya, aqliy faoliyat, aqliy mehnat, madaniyati, kamolot, idrok, aqil, fikrlash, qobiliyat, jarayon, ong, idrok, aqliy rivojlanish.

Аннотация. В данной статье рассматривается содержание логического мышления, развитие мышления, обучение умственной деятельности, предоставление знаний об окружающей среде, содержание умственных навыков и квалификаций, развитие когнитивных способностей детей в возрасте до макатба. Развитие умственного воспитания дошкольников является важной рекомендацией по осуществлению воспитательной работы.

Ключевые слова: логическое мышление, умственное воспитание, умственная деятельность, умственный труд, культура, созревание, восприятие, интеллект, мышление, способность, процесс, сознание, перцепция, психическое развитие.

Abstract. this article covers the content of logical thinking, development of thinking, training in mental activity, giving knowledge about the environment, content of mental skills and qualifications, development of cognitive abilities of children under the age of makatab. The development of mental education of preschool children is important recommendations on the implementation of educational work.

Keywords: logical thinking, mental education, mental activity, mental labor, culture, maturation, perception, intelligence, thinking, ability, process, consciousness, perception, mental development.

Maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalarga aqliy tarbiya berishni to‘g‘ri tashkil etish uchun ularning aqliy rivojlanish qonuniyatlari va imkoniyatlarini bilish kerak. Maktabgacha ta’lim yoshida boshqa yosh davrlariga qaraganda aqliy rivojlanishning yuqori sur‘atda taraqqiy etishi kuzatiladi. Ayniqsa, ilk yosh guruhi bolalarining aqliy rivojlanishiga alohida e’tibor qaratish zarur. Zamonaviy tadqiqotlar natijalari shuni ko‘rsatadiki, ikki yoshgacha bolalarda juda katta hajmdagi bilish faolligi kuzatiladi. Bolaning ongi tez rivojlanib, u uch yoshga kelganda katta kishilarning aql kuchining sakson foiziga tenglashadi. Mazkur holat maktabgacha yoshdagi bola ongining ortiqcha zo‘riqishlardan asrashni talab etadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarni aqliy rivojlanishida yo‘l qo‘yilgan kamchiliklarni keyinchalik bartaraf etish qiyin kechadi. Ta’lim-tarbiya jarayonida yo‘l qo‘yilgan kamchiliklar kelajakda bolaning har tomonlama rivojlanishiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda fikrlash mazmunining murakkabligi

oshishi bilan aqliy faoliyat shakllari ham qayta tartibga solinadi. Kichkina bolaning tafakkuri o‘yin yoki amaliy faoliyatga kiritilgan alohida aqliy jarayonlar va operatsiyalar shaklida davom etadi. Bundan farqli o‘laroq, maktabgacha yoshdagi bola asta -sekin o‘zi sezmagani, hozirda harakat qilmaydigan narsalar haqida o‘ylashni o‘rganadi. Bola nafaqat his -tuyg‘ularga, balki ilgari sezilgan narsalar va hodisalar haqidagi tasavvurlarga tayanib, turli xil aqliy operatsiyalarni bajarishni boshlaydi. Maktabgacha yoshdagi bolada fikrlash ob'ektlar bilan to‘g‘ridan -to‘g‘ri harakatlardan mustaqil ravishda izchil fikrlash xususiyatiga ega bo‘ladi. Endi siz bolaga kognitiv, aqliy vazifalarni qo‘yishingiz mumkin (hodisani tushuntirish, topishmoqni toping, jumboqni hal qiling). Bunday muammolarni hal qilish jarayonida bola o‘z hukmlarini bir -biri bilan bog‘lay boshlaydi, ma‘lum xulosalar yoki xulosalarga kela boshlaydi. Shunday qilib, induktiv va deduktiv fikrlashning eng oddiy shakllari paydo bo‘ladi. Biroq, yangi faktlar bilan, xususan, uning xulosalariga to‘g‘ri kelmaydigan faktlar bilan tanishish, kattalarning ko‘rsatmalariga quloq solish, maktabgacha tarbiyachi asta -sekin o‘z fikrini haqiqatga mos ravishda qayta tuzadi, ularni to‘g‘ri asoslashni o‘rganadi. Yangi faktlar bilan tanishish, voqelik hodisalariga muvofiq, maktabgacha tarbiyachi xato va qarama -qarshiliklardan qochib, ozmi -ko‘pmi izchil fikrlashni o‘rganadi. Maktabgacha yoshdagi bolalar tafakkurining o‘ziga xos xususiyati uning o‘ziga xos, majoziy tabiatidir. Garchi maktabgacha tarbiyachi o‘zi sezmagani va hozirda deyarli harakat qilmaydigan narsalar haqida o‘ylashi mumkin bo‘lsa -da, u o‘z fikrida mavhum, mavhum takliflarga emas, balki aniq, yakka ob'ektlar va hodisalarning vizual tasvirlariga tayanadi. Tafakkur ravshanligi, tasviri tufayli maktabgacha yoshdagi bolaga mavhum, mavhum shaklda berilgan masalani hal qilish juda qiyin. Masalan, kichik maktab o‘quvchilari, masalan, 5 va 3 - uylar, olma yoki mashinalar haqida o‘ylamasdan, mavhum raqamlar (masalan, 5-3) bilan muammoni osonlikcha hal qilishadi. Ammo maktabgacha yoshdagi bola uchun bunday vazifani faqat unga aniq shakl berilganida, masalan, ular unga beshta qush daraxtda o‘tirganini, yana uch tasi ularga uchib kelganini yoki unga rasmi ko‘rsatganida, erishish mumkin bo‘ladi. bu voqeani aniq tasvirlaydi. Bunday sharoitda u muammoni tushuna boshlaydi va tegishli arifmetik amallarni bajaradi. Maktabgacha yoshdagi bolaning aqliy faoliyatini tashkil qilishda, unga yangi bilimlarni berishda, bolaning fikrlashining o‘ziga xos, vizual xarakterini hisobga olish zarur. Ammo shuni ta'kidlash kerakki, balki umumiy tushunchalarni ham bir -biri bilan aniq korrelyatsiya qilishda namoyon bo‘ladi.

Fikrlashga bolalarni o‘rgatishda:

- 1) ta‘lim jarayoniga intilishi, fikrlash jarayonini rivojlantirish;
- 2) ta‘limiy faoliyat vaqtida bilishi kerak bo‘ladigan tartiblarni eslatish;
- 3) o‘zida bor qo‘rquv bilan kurasha olish, qobiliyatiga bo‘lgan ishonch;

Pedagog ta‘limiy jarayonga chuqur tayyorgarlik ko‘radi hamda kerakli bilimlarga ega bo‘ladi. Predmetlarni qismlarga bo‘lish usullarini o‘rgatadi, shuningdek butun buyumning qismlarga bo‘lgan munosabatini ko‘rsatadi; keyinchalik bolalarga geometrik shakllarni ikki va to‘rt qismga bo‘lishning yo‘llarini ko‘rsatadi. Davomiy bajariladigan bir necha (uch-olti) faoliyatda o‘tkaziladi. Bolaning olgan ma‘lumotlari har bir jarayonda kengayib boradi hamda tekshirilib va mujassamlanadi. Rejaning bir qismidan keying qismiiga o‘tganda o‘zlashtirilgan ma‘lumotlarni qaytarishadi va yangi ma‘lumotlarni berilgan bilimlar bilan bog‘lash kerak bo‘ladi. Olingan ma‘lumotlar oldingi ma‘lumotni takrorlash tarbiyalanuvchilarning bilimlarini mustahkamlaydi, hamda bolalarning diqqatini yangi ma‘lumotga qaratadi, o‘zlashtirilishiga yordam beradi. O‘rgatishning barcha qismlarida belgilangan ma‘lumotlarni bolalar tomonidan mustahkamlanadi. Matematika o‘qitishda jarayonning turli turidan foydalanish mumkin bo‘ladi.

Jarayon turi o'rganishga yoki o'tilganlarni qaytarishga, mashg'ulotlarning ma'lumotlarini birlashtiriladi. O'qitish jarayonida qurilish jarayonlar eng ko'p qismni egallaydi, qolgan qismida mashg'ulotlarda ko'nikmalar o'zlashtiriladi. Beriladigan ma'lumot o'zlashtirish bolalarni ko'proq zo'riqtiradi. Mashg'ulot yakunida o'zlashtirilgan ma'lumotlar bir oz bo'shashtiradi. Aytaylik, mashg'ulotlarning boshlanishida “Nima o'zgarganini ko'rding?” o'yinida buyumlar jamlanmasini o'ynaydilar. Jarayonning tarkibi reja qismlarining hajmi mazmuni ko'rgazmaliligi hamda tegishli bilim va ko'nikmalarining o'zlashtirish salohiyati hamda omillarga bog'liqligini ko'rish mumkin bo'ladi. Misol tariqasida kichik guruhda bitta yoki ikkita mavzu bo'yicha jarayonlar o'tkaziladi. Birinchi jarayon asosan chuqurroq o'rganishi kerak sanaladi. Oxirgi jarayonlar esa berilgan topshiriq bo'yicha hamda oldingi topshiriqlar bo'yicha takrorlashga bag'ishlanadi. Mashg'ulotlarni o'yinchoqlarni sanashdan o'yinchoqlar nechta? kabi buyumlarni hisoblab chiqadilar, hamdda o'yinchokdar berkitib qo'yiladi, buyumdan nechta qolganini yoki kimda qancha buyum borligini hamda o'yinchoqlar nechta bo'lganligini topishlari kerak bo'ladi. Oltita o'rindiqli stollar bor bo'lganda, uning atrofiga to'rttadan oshiqcha bo'lgan bolani o'tqazish mumkin emas, kerak bo'lganda qo'shimcha stul qo'yish mumkin bo'ladi. Bolalarning bilimlari nazorat qilinadigan jarayonlar belgilangan joyda o'tkaziladi. Mashg'ulotda yoki o'yinlar ni hisobga oladigan bo'lsak, bu o'yinlarni tashkil etish uchun albatta joy tayyorlab sharoit yaratish kerak bo'ladi. Jarayonlarni namunali tashkil etishda uslubiy tavsiyalarni to'g'ri ko'rgazmalilik boshlangich sharoit hisoblanadi. Barcha jarayonlarda hayotda kerak bo'ladigan narsalar o'yinchoqlar hamda tabiat in'omlardan keng foydalanish mumkin bo'ladi. Hamma bolalar ham buyumlar bilan mashg'ul bo'lishlari uchun buyumlar ko'p miqdorda bo'lishi tavsiya etiladi. Ko'rgazmalilikning xarakteri katta bo'lgan sari o'zlashtirishga bog'liq holda o'zgarib turadi. Ko'rsatma-qo'llanmalarni mashg'ulotlarda egallashga bog'liq. Tarbiyalanuvchilar egallagan ma'lumotlarini bir-biriga bog'likligini hamda munosabatlarni ko'rsatadigan bo'ladigan hollarda ko'rsatmalilikning turli xil yo'llarini bilishi kerak. Faoliyatlarda har xil hisoblangan bola uchun qiziq bo'ladigan narsalar to'plamidan hamda ko'rgazmalardan o'ylab ko'rish kerak.

Insoniyat tajribasini qanchalik o'zlashtirganlik aqliy rivojlanishda hal qiluvchi omil sifatida aks etadi. Amaliy bilimlar zahirasi aqliy rivojlanishning tuzilishiga kiruvchi tarkibiy qismlardan biri sifatida qaralishi kerak. Amaliy bilimlar zahirasi bilan bir qatorda aqliy rivojlanishning tuzilishida ta'lim olganlik o'z aksini topadi. Ta'lim olganlik – bu aql sifatini shakllantiruvchi shaxs intellektual xususiyatlarining tizimi. Aqliy rivojlanish quyidagi tushunchalar tizimini o'z ichiga qamrab oladi: aqlning teranligi bola yangi materialni egallashi mumkin bo'lgan belgilarning muhimligi uni o'zlashtirish bosqichi va ularning umumlashganlik darajasida namoyon bo'ladi; aqlning sustligi qarama-qarshilikda: bir qoliplikka, fikrlashdagi odatiylikka moyillikda, bir harakatdan tizimidan boshqasiga o'tishdagi qiyinchilikda namoyon bo'ladi; fikrning moslashuvchanligi maqsadga muvofiq o'zgaruvchanlikni talab etadi; aqlning barqarorligi bolaga vazifalarni fikriy hal etish, ularning butun belgilarini xotirada eslab qolishga imkon beradi. Bu sifat tasniflashga oid biror vazifani hal etishda aniq ko'rinadi; fikriy faoliyatning anglanganligi – uning mahsuli sifatida so'z orqali ifoda etish imkoniyatida aks etadigan aqlning sifati; aqlning mustaqilligi – yangi bilimlarni, vazifalarni hal etishning yangi yo'llarini faol izlashda namoyon bo'ladi; fikrning tejamkorligi-kam vaqt sarflab yetarlicha bilimlarni egallay olishda aks etadi. Aqliy tarbiya deganda ta'lim oluvchining intellekti, bilish imkoniyatlarini, iqtidor va qobiliyatlarini rivojlantirish tizimi tushuniladi. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni aqliy tarbiyalash bolalarning faol fikrlash faoliyatini rivojlantirishga kattalarning ma'lum maqsad bilan ta'sir etishidir.

U bolalarga tevarak-atrofdagi olam haqida bilimlar berishni, ularni tizimlashtirish, bolalarda bilishga qiziqish uyg'otish, aqliy ko'nikma va malakalarni tarkib toptirish, bilish qobiliyatlarini rivojlantirishni o'z ichiga oladi. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarga aqliy tarbiya berishni to'g'ri tashkil etish uchun ularning aqliy rivojlanish qonuniyatlari va imkoniyatlarini bilish kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. D.R. Babayeva. I.I. Kamarova. “Nutq o‘stirish nazariyasi va texnologiyasi”. “NIF MSH”. - T.: 2024y.
2. G.O.Najmiddinova. Дошкольная педагогика. “Ilm ziyo zakovat”. -T.: 2022y.
3. Z. Z. Yakubova. (2022, October). Maktabgacha ta'lim tashkilotida bolaning rivojlanishi va tarbiyasiga professional yordam ko'rsatishda oila, mahalla va maktab bilan hamkorlik ishlari. In *International conferences* (vol. 1, no. 8, pp. 68-73).
4. E.Z. Barno. (2023). O'zbekistonda maktabgacha talim muassasalarining zamonaviy tizimi. *Research Focus International Scientific Journal*, 2(3), 103-105.